

DIAGNÓSTICO SINDRÔMICO E ETIOLÓGICO DA SÍNDROME DE CUSHING

Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 26/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8381455

¹Flavia de Albuquerque Leão Costa,²Jorge Andres Cardoso,³Thalia Araújo dos Santos,⁴Pedro Lucas de Oliveira Franco,⁵Leonardo Santos Assis,⁶Sâmilly Campos Gomes,⁷Alan Sonda,⁸Luan Ferreira Saldivar de Castro,⁹Julia Dorilêo Castanha,¹⁰Isabela de Campos Maymone,¹¹Bruna Zanatta Sansão,¹²Wander Costa Matos,¹³Heitor Mac Lorrán Pinheiro de Araujo,¹⁴Thaynã Barbosa Lima,¹⁵Edilane Henrique Leôncio,¹⁶Martha Eliana Waltermann

RESUMO

Introdução: O diagnóstico da Síndrome de Cushing tem sido aprimorado significativamente, graças ao avanço da tecnologia médica e à compreensão crescente das suas causas e mecanismos subjacentes. No entanto, o processo diagnóstico continua sendo um desafio, uma vez que os sintomas podem variar consideravelmente e se assemelhar a outras condições médicas. **Objetivo:** Apresentar os desafios e avanços recentes no diagnóstico e tratamento da

Síndrome de Cushing. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura em Setembro de 2023, por meio de um levantamento de dados nas bases científicas: LILACS, SCIELO e MEDLINE. **Resultados e Discussões:** Avanços recentes estão melhorando o processo de diagnóstico. A tecnologia de imagem avançada, como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, permite uma avaliação mais precisa das glândulas suprarrenais e da hipófise, facilitando a identificação de tumores e anomalias que podem causar a Síndrome de Cushing. Além disso, métodos aprimorados de dosagem de ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, têm se mostrado úteis na determinação da causa etiológica da síndrome, ajudando a distinguir entre causas pituitárias e suprarrenais. **Conclusão:** No que diz respeito ao tratamento, a identificação da causa subjacente da síndrome permanece como um desafio, mas a cirurgia minimamente invasiva e o desenvolvimento de medicamentos específicos representam avanços notáveis na gestão da Síndrome de Cushing. Essas inovações oferecem alternativas valiosas ao tratamento convencional, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e reduzindo os riscos associados à cirurgia.

Palavras-Chaves: Doença de Cushing; Síndrome de Cushing; Tratamento.

INTRODUÇÃO

A Síndrome de Cushing, uma condição endócrina rara e complexa, continua a intrigar médicos e pesquisadores há décadas. Nomeada após o neurocirurgião Harvey Cushing, que a descreveu pela primeira vez no início do século XX, esta síndrome é caracterizada pelo excesso de cortisol no organismo. O cortisol, muitas vezes chamado de “hormônio do estresse”, desempenha um papel crucial no funcionamento normal do corpo humano. No entanto, quando ocorre em excesso, pode desencadear uma ampla gama de sintomas debilitantes que afetam a qualidade de vida dos pacientes (Gonçalves *et al.*, 2022).

Nos últimos anos, o diagnóstico da Síndrome de Cushing tem sido aprimorado significativamente, graças ao avanço da tecnologia médica e à compreensão crescente das suas causas e mecanismos subjacentes. No entanto, o processo

diagnóstico continua sendo um desafio, uma vez que os sintomas podem variar consideravelmente e se assemelhar a outras condições médicas. Portanto, a abordagem diagnóstica, conhecida como diagnóstico sintrômico e etiológico, desempenha um papel fundamental na identificação precisa da Síndrome de Cushing, na determinação das suas causas subjacentes e na definição do plano de tratamento adequado (Córdova *et al.*, 2021).

O diagnóstico sintrômico da Síndrome de Cushing envolve a identificação desses sintomas característicos, bem como a realização de testes laboratoriais para medir os níveis de cortisol no sangue e na urina. No entanto, outros distúrbios endócrinos e condições médicas podem mimetizar os sintomas da Síndrome de Cushing, tornando a diferenciação precisa essencial para o tratamento adequado (Almeida, 2022).

A segunda parte do diagnóstico, a abordagem etiológica, concentra-se em determinar a causa subjacente do excesso de cortisol. As causas mais comuns incluem tumores nas glândulas suprarrenais (adenomas ou carcinomas) ou a produção excessiva de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) pela glândula pituitária, estimulando as suprarrenais a produzirem cortisol (Almeida, 2022).

Os sintomas da Síndrome de Cushing podem variar amplamente e podem ser sutis no início, tornando o diagnóstico um desafio. Entre os sintomas mais comuns estão a obesidade central (acúmulo de gordura na região abdominal), fraqueza muscular, pele fina e frágil, equimoses facilmente, acne, aumento da pressão arterial, diabetes, irregularidades menstruais nas mulheres e perda de libido em homens. Além disso, muitos pacientes com Síndrome de Cushing experimentam mudanças emocionais, como depressão e ansiedade, devido aos efeitos do excesso de cortisol no cérebro (Gonçalves *et al.*, 2022).

OBJETIVO

Apresentar os desafios e avanços recentes no diagnóstico e tratamento da Síndrome de Cushing.

METODOLOGIA

Para a realização deste estudo, foi feita uma revisão integrativa da literatura em Setembro de 2023, cujo intuito foi obter dados que respondessem à questão norteadora. A elaboração desta pesquisa ocorreu mediante a estratégia metodológica proposta por Mendes;

Silveira; Galvão (2008), onde as etapas seguidas foram respectivamente 1) escolha do tema e questão de pesquisa, 2) delimitação dos critérios de inclusão e exclusão, 3) extração e limitação das informações dos estudos selecionados, 4) análise dos estudos incluídos na revisão, 5) análise e interpretação dos resultados e 6) apresentação da revisão ou síntese do conhecimento.

A pergunta norteadora emergiu em: Quais os os desafios e avanços recentes no diagnóstico e tratamento da Síndrome de Cushing?

Para alcançar os objetivos propostos por esta revisão integrativa foram realizadas buscas de estudos através das bases de dados científicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), intermediados pelos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Doença de Cushing, Síndrome de Cushing e Tratamento, por aplicabilidade do operador *booleano AND*.

Para a seleção dos artigos que compuseram a amostra, foram definidos como critérios de inclusão: Trabalhos disponíveis e completos, publicados nos idiomas português, espanhol e inglês dos últimos 5 anos. Já os critérios de exclusão corresponderam a: teses, dissertações, artigos duplicados em mais de uma base de dados e que não correspondem ao tema em questão.

Assim, por meio do levantamento de dados, emergiram na literatura 52 estudos referentes ao tema proposto. Por meio da aplicabilidade dos critérios de elegibilidade, este número reduziu para 14 que com a leitura dos títulos e resumos, diminuiu para 10 e com a leitura na íntegra, foram selecionados 6 para compor a amostra dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nos últimos anos, tem havido avanços substanciais na compreensão dessa síndrome, proporcionando uma abordagem mais precisa e eficaz. No que diz respeito ao diagnóstico, um dos principais desafios é a variedade de sintomas associados à Síndrome de Cushing. Os pacientes podem apresentar desde obesidade central e fraqueza muscular até distúrbios emocionais, tornando o diagnóstico inicial frequentemente complexo (García *et al.*, 2022).

Além disso, os exames laboratoriais tradicionais para medir os níveis de cortisol no sangue e na urina podem produzir resultados ambíguos, uma vez que os níveis de cortisol podem variar ao longo do dia e em resposta ao estresse. Existem condições médicas que imitam os sintomas da Síndrome de Cushing, como a obesidade metabólica, síndrome metabólica e depressão, o que torna a diferenciação entre essas condições um desafio crucial para evitar diagnósticos incorretos (Tavares *et al.*, 2021).

No entanto, avanços recentes estão melhorando o processo de diagnóstico. A tecnologia de imagem avançada, como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, permite uma avaliação mais precisa das glândulas suprarrenais e da hipófise, facilitando a identificação de tumores e anomalias que podem causar a Síndrome de Cushing. Além disso, métodos aprimorados de dosagem de ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, têm se mostrado úteis na determinação da causa etiológica da síndrome, ajudando a distinguir entre causas pituitárias e suprarrenais (Pintado *et al.*, 2021).

Novos testes de supressão de cortisol, como o teste de supressão de dexametasona, fornecem informações mais confiáveis sobre a produção excessiva de cortisol, contribuindo para um diagnóstico sindrômico mais preciso. No que diz respeito ao tratamento da Síndrome de Cushing, identificar a causa subjacente é crucial, mas isso pode ser desafiador, especialmente quando a condição é causada por tumores pequenos ou ectópicos. As opções de tratamento têm sido limitadas, geralmente envolvendo a remoção cirúrgica de tumores ou o uso de medicamentos para reduzir a produção de cortisol (Gonçalves *et al.*, 2022).

No entanto, alguns casos de Síndrome de Cushing podem ser refratários ao tratamento convencional. Avanços notáveis estão surgindo no campo do tratamento. A cirurgia minimamente invasiva, como a laparoscopia e a cirurgia robótica, demonstrou eficácia na remoção de tumores das glândulas suprarrenais, reduzindo o tempo de recuperação e melhorando os resultados cirúrgicos (Córdova *et al.*, 2021).

Nesse contexto, o desenvolvimento de medicamentos específicos para o tratamento da Síndrome de Cushing, como inibidores de receptores de cortisol e moduladores do receptor de melatonina, está se mostrando promissor como alternativa ao tratamento cirúrgico. Desse modo, a Síndrome de Cushing permanece como um desafio no campo da endocrinologia devido à sua complexidade diagnóstica e terapêutica (Almeida, 2022).

CONCLUSÃO

Os desafios no diagnóstico da Síndrome de Cushing, como a variedade de sintomas e resultados de exames ambíguos, continuam a ser uma barreira significativa para a identificação precoce da condição. No entanto, os avanços tecnológicos, como a ressonância magnética e a dosagem de ACTH, têm contribuído para uma avaliação mais precisa e eficaz dos pacientes, permitindo um diagnóstico sindrômico mais confiável.

No que diz respeito ao tratamento, a identificação da causa subjacente da síndrome permanece como um desafio, mas a cirurgia minimamente invasiva e o desenvolvimento de medicamentos específicos representam avanços notáveis na gestão da Síndrome de Cushing. Essas inovações oferecem alternativas valiosas ao tratamento convencional, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e reduzindo os riscos associados à cirurgia.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Tobias Skrebsky de. **Avaliação do papel da desmopressina no gradiente central/periferia do ACTH no cateterismo de seios petrosos inferiores para o diagnóstico da doença de Cushing.** 2022.

CÓRDOVA, María Valle et al. Diagnóstico del síndrome de cushing: un desafío de agudeza clínica. **Síndrome Cardiometabólico**, v. 11, n. 1, p. 29-33, 2021.

FISCHER, Laís. Diagnóstico diferencial da síndrome de Cushing ACTH dependente: Doença de Cushing e ACTH ectópico. Relato de dois casos, revisão da literatura e sugestão de algoritmo diagnóstico. **Medicina-Pedra Branca**, 2020.

GARCÍA, Clara et al. Importancia del cateterismo de senos petrosos inferiores en el diagnóstico de síndrome de Cushing, a propósito de un caso. **Advances in Laboratory Medicine/Avances en Medicina de Laboratorio**, v. 3, n. 4, p. 411-414, 2022.

GONÇALVES, Yasmin et al. **Aspectos clínicos e laboratoriais no diagnóstico diferencial da síndrome de cushing**. 2022.

MENDES, K. D. S., Silveira, R. C. D. C. P., & Galvão, C. M. (2008). Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & contexto-enfermagem**, 17, 758-764.

PINTADO, Mariana et al. Cateterismo de senos petrosos en el diagnóstico etiológico de síndrome de Cushing: primera experiencia en Uruguay. **Revista Médica del Uruguay**, v. 37, n. 2, 2021.

TAVARES, Francisco Rômulo Soares et al. Efeitos deletérios do uso crônico de corticoides: uma abordagem do desenvolvimento da Síndrome de Cushing. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 4, p. e12310413487-e12310413487, 2021.

1 Médica, UNIPAC, Araguari, MG E-mail: fla.albuquerque@hotmail.com

2 Medicina pela FAMP, Mineiros, Goiás E-mail: Jorge-ac98@hotmail.com ORCID:
<https://orcid.org/0000-0002-3263-7079>

3 Medicina pelo Centro Universitário de Mineiros, UNIFIMES, GO E-mail: thaliadossantos@hotmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1816-0999>

4 Medicina pelo Centro Universitário de Mineiros, UNIFIMES, GO E-mail: pedrolucasfranco97@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1136-3268>

5 Medicina pelo Centro Universitário de Mineiros, UNIFIMES, GO E-mail: Leonardosassis97@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9106-1100>

6 Medicina pelo Centro Universitário do Pará (Cesupa), Belém, Pará E-mail: samillycamposgomes@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-2760-2317>

7 Medicina pela FAMP, Mineiros, Goiás E-mail: alansonda@hotmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0718-3826>

8 Médico pela UNIVAG, Várzea Grande, MT E-mail: luansaldivar@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6015-6377>

9 Médica pela UNIC, Cuiabá, MT E-mail: judorileo@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3887-5976>

10 Médica pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá, MT E-mail: isabelacmaymone@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2838-3981>

11 Médica pela Universidade de Várzea Grande, Várzea Grande, Mato Grosso – UNIVAG E-mail: brunasansao@hotmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7207-9570>

12 Médico pela Universidad Cristiana de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra E-mail: Drwandercm@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4422-9695>

13 Médico pela Universidad Cristiana de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra E-mail: heitormac@hotmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9966-0254>

14 Médico pela UDABOL – Universidade de Aquino Bolívia; Revalidação de Diploma pela Universidade Federal Do Mato Grosso – UFMT. E-mail: thaynanbandeira@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2192-3952>

15 Bacharelado em Enfermagem, Uni Novafapi Teresina, PI E-mail: edilanehl@hotmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4696-963X>

16 Mestra em Promoção da Saúde, Desenvolvimento Humano e Sociedade, Universidade Luterana do Brasil E-mail: martha.waltermann@ulbra.br ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1780-888>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil